

Na Wikipédia, o valor de conteúdo concreto se alia à repercussão do usuário nos veículos de comunicação, para somente assim, ele poder ter:

Artigo Enciclopédico (Biografia) pessoal, que é uma página sobre uma pessoa famosa/importante. Para ter esse patamar, a Wikipédia exige notabilidade (que é a cobertura significativa por fontes confiáveis e independentes, como jornais, e menções públicas consideráveis sobre o indivíduo.).

Traduzindo-Uma forte onda costumeira e frequente de menções, exemplos;

Nos jornais, instituições do governo, agências de comunicação e noticiários, reuniões públicas, a exemplo, ativistas por demais conhecidos de veículos da imprensa, com fontes confiáveis, ou mesmo membros atuantes da O.N.U., O.M.S., C.I.J., Show Business, por isso, mesmo que seu conteúdo seja merecidamente "épico", "inovador", ou "revolucionário", sem esses detalhes explicados, não haverá corroboração para terdes uma biografia pessoal na Wikipédia.

Consequentemente, é necessário consistência na propagação dos meios de comunicação, evidenciando realmente a pessoa ser pública.

Sir Mário Honorário-nos detalhes de seu perfil de usuário de nome Acervolusoplato, na Wikipédia